

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

International scientific and scientific-technical conference

**“ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS”**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

Xulosa. Qoramollarda trixoftiya kasalligi bo'yicha olib borilgan xalqaro va mahalliy ilmiy izlanishlar kasallikning etiologiyasi, patogenezini, epizootologiyasi va tashxislash metodlarini chuqur o'rganishga yo'naltirilgan. Biroq, kasallikning global nazoratini ta'minlash uchun hali ham yangi avlod vaksinalar, genetik asoslangan diagnostik usullar va bioxavfsizlik choralari kuchaytirish zarur. Kelajakda xalqaro ilmiy hamkorlik orqali trixoftiyaga qarshi universal profilaktika tizimini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Veterinariya sohasida raqamli monitoring va laborator tahlil texnologiyalarini joriy etish bu yo'nalishda yangi imkoniyatlar ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ainsworth R.W. (1971). Fungal Diseases of Animals. Commonwealth Agricultural Bureaux.
2. Anisimov A.A. (1998). Trikofitoz krupnogo rovatogo skota. -Moskva: Kolos.
3. Chermette R. et al. (2008). Dermatophytoses in animals. Mycopathologia, 166(5-6): 385-405.
4. Gruby D. (1844). Recherches sur une végétation qui constitue la véritable cause de la favus. Comptes Rendus P-583-585.
5. Jo'rayev S., Mamatqulov O. (2021). Qoramollarda trixoftiya kasalligini tashxislash va oldini olish. Veterinariya jurnali, №3.
6. Kano R. et al. (2013). Molecular identification of Trichophyton species isolated from cattle. Mycoses, 56(1): 50-55.
7. Kupsch C. et al. (2019). Genomic insights into dermatophyte species. Frontiers in Microbiology, 10: 1065.
8. Rebell G., Taplin D. (1970). Dermatophytes: Their Recognition and Identification. University of Miami Press P-84-89.
9. Rippon J.W. (1988). Medical Mycology: The Pathogenic Fungi and the Pathogenic Actinomycetes. W.B. Saunders P-220-245.
10. Sabouraud R. (1892). Les teignes. Paris: Masson P-1061-1087.
11. Vinogradov N.I. (2003). Veterinarnaya mikologiya. – Sankt-Peterburg.
12. Xabibullin R.B. (2012). Dermatomikozы jivotных. – Kazan.

BUZOQLARDA ALIMENTAR ANEMIYANING O'RGANILGANLIK DARAJASI

Ernazarov D.A., Kitaybekov S.K.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Buzoqlarda alimentar anemiya – bu oziq moddalar, ayniqsa temir va boshqa mikroelementlarning yetishmovchiligi natijasida qon hosil bo'lish jarayonining buzilishi bilan kechadigan kasallikdir. Kasallik asosan yangi tug'ilgan va sut bilan oziqlanayotgan buzoqlarda uchraydi. So'nggi yillarda intensiv chorvachilik tizimining kengayishi, ozuqalarning bir xil tarkibli bo'lishi natijasida buzoqlarda anemiya holatlari tez-tez uchrab turadi. Ushbu kasallik chorvachilik mahsuldorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi, chunki anemiyaga chalingan buzoqlarning o'sish sur'ati sekinlashadi, immuniteti pasayadi va ularning nobud bo'lish xavfi ortadi.

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda buzoqlarda alimentar anemiyani erta aniqlash va uning oldini olish masalasi chorvachilik tarmog'ida eng muhim muammolardan biridir. Ozuqalarning mineral va vitamin tarkibini muvozanatlashtirish, temir preparatlari bilan profilaktika olib borish yosh hayvonlarning sog'lom rivojlanishida katta ahamiyatga ega. O'zbekiston sharoitida chorva boqishning an'anaviy usullari bilan bir qatorda, zamonaviy

texnologiyalarni joriy etish jarayonida buzoqlarning oziqlanishi va qon tizimi faoliyatiga bo'lgan ilmiy yondashuv dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Kasallikni o'rganilganlik darajasi. Buzoqlarda alimentar anemiya masalasi ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, G.A. Boev (1974) [3] va P.F. Terentyev (1983) [8] buzoqlarda temir tanqisligining gematologik o'zgarishlarga olib kelishini tajriba asosida isbotlaganlar. Shuningdek, J.D. Blood va O.M. Radostits (1991) asarlarida buzoqlarda anemiya patogenezining klinik ko'rinishlari keng yoritilgan[2]. So'nggi yillarda Smith R.A. (2015)[8] va E. Constable (2017)[4], va Merck Veterinary Manual (2023) manbalarida buzoqlarda mikroelement tanqisligi va ularning qon hosil bo'lish jarayoniga ta'siri haqida zamonaviy ma'lumotlar berilgan[6]. O'zbekistonlik olimlardan Sh. Nazarov, M. Raximov va X. Yoqubov (2020–2023) lar buzoqlarda oziqlanish bilan bog'liq kasalliklarning oldini olish va temir preparatlarining samaradorligini tajriba asosida o'rganib chiqqanlar[7].

Aliyev A.A. (1997) Etiopatogenetik tamoyilga asosan anemiyalar quyidagicha tasniflagan:

1. Postgemorragik anemiyalar - ko'p miqdorda qon yo'qotish oqibatida kelib chiqadi.
2. Gemolitik anemiya - eritrositlarning ko'plab gemolizi oqibatida kelib chiqadi.
3. Gipo- va aplastik anemiyalar - qon hosil bo'lishining buzilishi oqibatida kelib chiqadi.
4. Alimentar anemiyalar (temir taqchilligi, vitamin taqchilligi anemiyalari) temir, B₁₂ vitamini va folat kislotasi yetishmovchiligi oqibatida kelib chiqadi. Bu turdagi anemiyalar bilan asosan yosh hayvonlar kasallanadi [1].

Organizmدا qon hosil bo'lishi bevosita biogen elementlarning ishtirokida o'tadi hamda ushbu elementlar qon hosil bo'lishini boshqaruvchi fermentlar tarkibini tashkil etadi. Masalan, temir gemoglobinning tarkibiy qismini tashkil etsa, miss temirni gemoglobin molekulasiga birikishini ta'minlaydi Hasanov M.M. (1996)[5].

Xulosa. Buzoqlarda alimentar anemiya kasalligi chorvachilikdagi eng dolzarb muammolardan biridir. Kasallikning oldini olish uchun buzoqlarga to'liq qiymatli ozuqa berish, ozuqa tarkibida temir, mis, kobalt, vitaminlar va oqsillar miqdorini me'yorlashtirish zarur. Yangi tug'ilgan buzoqlarga hayotining dastlabki kunlaridan boshlab temir preparatlari bilan profilaktika o'tkazish, boshqa mikroelementlar bilan boyitilgan kompleks ozuqalar berish yaxshi natija beradi. Shuningdek, veterinariya mutaxassislari tomonidan qon tahlillari asosida anemiya belgilari erta aniqlansa, davolash samaradorligi yuqori bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алиев А.А. Обмен веществ у жвачных животных. -М. НИС “Интер” 1997.-419с.
2. Blood D.C., Radostits O.M. (1991). Veterinary Medicine. Bailliere Tindall, London.
3. Boev G.A. (1974). Anemii u molodnyaka. Moskva: Kolos.
4. Constable P.D. (2017). Diseases of Cattle. Merck & Co., USA.
5. Hasanov M.M. Hayvonlar biokimyosi. Toshkent. O'zbekiston. 1996. 441-446. Betlar.
6. Merck Veterinary Manual (2023). Iron Deficiency Anemia in Calves.
7. Nazarov Sh., Raximov M., Yoqubov X. (2021). Buzoqlarda oziqlanish bilan bog'liq kasalliklarning oldini olish. Toshkent: Veterinariya nashriyoti.
8. Smith R.A. (2015). Calf Health and Management. Vet. Clin. Food Anim.
10. Terentyev P.F. (1983). Zhelezo-defitsitnaya anemiya u teljat. Veterinariya, №6.

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ		
1.	<i>Avezimbetov. Sh.D., Muxammadiyev S.E., Madrimov Sh.X., Kushimmatov J., Egamov D.I.</i> HAYVONLARDA UZOQ MUDDATLI ANTIBIOTIK TERAPIYASINING ORGAN FIZIOLOGIYASIGA FIZIOPATOLOGIK TA'SIRLARI	5
2.	<i>Avezimbetov Sh.D., Khojamuratova A.Ya.</i> PARRANDALARDAGI EYMERIOZ KASALLIGIDA OOCISTALARNING BIOLOGIYASI VA RIVOJLANISH SIKLI	9
3.	<i>Avezimbetov. Sh.D.</i> ҚОРАМОЛЛАРДА ЯШИРИН ЭНДОМЕТРИТНИ ДАВОЛАШДА БАЧАДОН БЎЙНИГА ГЕНТАМИЦИННИ ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ИНЕКЦИЯ ҚИЛИШ УСУЛИ	14
4.	<i>Bauetdinova S.M.</i> BIOTEKNOLOGIK USULLAR BILAN OQAVA SUVLAR IFLOSLANISHINI KAMAYTIRISH	17
5.	<i>Bekmuratov K., Narziyev B.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINING AYRIM TUMANLARIDA BUZOQLAR ORASIDA KINDIK DABBASINING TARQALISHINI O'RGANISH	20
6.	<i>Erimov S.F.</i> QORAQALPOG'ISTONDA OTLARGA GASTROFILYOZ IMAGOSINING PATOLOGIK TA'SIRINI BAHOLASH	23
7.	<i>Ernazarov D.A., Sultanmuratov O.M.</i> QORAMOLLAR TRIXOFTIYA KASALLIGINI O'RGANILGANLIK DARAJASI	27
8.	<i>Ernazarov D.A., Kitaybekov S.K.</i> BUZOQLARDA ALIMENTAR ANEMIYANING O'RGANILGANLIK DARAJASI	29
9.	<i>Ernazarov D.A., Yo'ldoshova I.O.</i> PARRANDALAR KOLIBAKTERIOZINI O'RGANILGANLIK DARAJASI	31
10.	<i>Qadirberganov B.G'.</i> QISHLOQ XO'JALIK HAYVONLARIDA BUG'OZLIK DIAGNOSTIKASI	32
11.	<i>Ismoilov A.Sh., Isakov A.K.</i> QO'YLARNING ESTROZ KASALLIGI	34
12.	<i>Ismoilov A.Sh., Aminova M.B.</i> ZOOFIL PASHSHALARGA QARSHI KURASHISH TADBIRLARI	36
13.	<i>Ismoilov A.Sh., Tajimuratov K.O.</i> QORAMOLLAR TELYAZIOZI	38
14.	<i>Жақсилікова Г.Қ., Сарсенбаев И.Э., Дилманова А.И., Амангелдиев У.А.</i> САЗАН БАЛИҒИНИНГ БОТРИОЦЕФАЛЁЗИ	40
15.	<i>Каниязов А.Ж., Сарсенбаев И.Е., Амангелдиев У.А., Дильманова А.И.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ОТЛАРИНГ АНОПЛОСЕРФАЛИДАЕ СНОЛОДКОВСКИЙ, 1902 ОИЛАСИГА МАНСУБ ЦЕСТОДАЛАР БИЛАН ЗАРАРЛАНИШ ДИНАМИКАСИ	42
16.	<i>Kamalova A.I., Bekniyazova M.J.</i> ALPHA SHAKTI PREPARATINING QUYONLAR ORGANIZMIGA TOKSIK TA'SIRINI O'RGANISH	44
17.	<i>Kamalova A.I., Yelubaeva R.O.</i> NUKUS SHAHRIDA BROYLER ZOTLI PARRANDALARINING KOLIBAKTERIOZ KASALLIGINING EPIZOOTOLOGIYASI VA OLDINI OLISH CHORA-TADBIRLARI	44
18.	<i>Kamalova A.I., Jarilkaganova G.J.</i> QUSLAR PULLOROZINDA EPIZOOTIYAGA QARSI ILAJLAR.	47
19.	<i>Kalbaeva D.P., Murodov X.U.</i> KEGAYLI TUMANIDA PARRANDACHILIK XOJALIKLARI HAMDA AHOLI XONODONLARIDA PARRANDALAR MIKOPLAZMOZ KASALLIGINI EPIZOOTOLOGIK MANITORING QILISH	49
20.	<i>Карлибаева Ш.К., Сарсенбаев И.Е., Амангелдиев У.А., Дильманова А.И.</i> ЎЗБЕКИСТОНДА ОТЛАР ГЕЛЬМИНТОФАУНАСИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ	52